

W kierunku nowej tomistycznej teologii. Wstęp do tłumaczenia Lorenzo Valli „Pochwały świętego Tomasza z Akwinu”

Słowa kluczowe: Lorenzo Valla, Tomasz z Akwinu, filozofia renesansowa, filozofia średniowieczna, panegiryk

Lorenzo Valla (1406/7–1457) był włoskim humanistą, nauczycielem retoryki, polemistą, twórcą filologicznego (krytycznego) podejścia do tekstów klasycznej starożytności. Urodził się w Rzymie, a jego ojciec był prawnikiem pracującym dla kurii rzymskiej. Dość wcześnie osierocony samodzielnie kształcił się w obszarze filozofii i teologii scholastycznej, a formację humanistyczną zdobył u boku największych renesansowych autorytetów rzymskich: Melchiora Scrivaniego (wuj Lorenza), Giovanniego Aurispiego, Rinuciego z Castiglione, a przede wszystkim u Leonarda Bruniego¹. Ten ostatni nauczy-

ciel wyrobił w Valli negatywny stosunek do scholastycznej dialektyki, krytyczny stosunek do filozofii średniowiecznej w ogóle ze względu na to, że była oparta na błędnych przekładach Arystotelesa. Sam Bruni, przełożył *Etykę nikomachejską* i napisał biografię Arystotelesa, które zresztą później sam Valla skrytykował². Niechęć Bruniego do scholastyki odnosiła się jednak do filozofii ockhamistycznej i technicznego języka nominalistów. Ale u jego ucznia przerodziła się w niechęć do języka scholastyki w ogóle³.

W latach 1431–1433 wykładał na uniwersytecie w Pawii retorykę. A po nieudanej

¹ Zob. H. Manikowska, *Przedmowa*, w: Lorenzo Valla, *O rzekomej, sfalszowanej donacji Konstantyna*, tłum. K. Kokoszkiewicz, Warszawa 2015, s. 13.

² Zob. tamże.

³ Zob. S. Świeżawski, *Dzieje filozofii europejskiej XV wieku*, t. 1, Warszawa 1974, s. 117. Warto dodać, że w ramach krytykowania języka nominalistycznego, sam pozostaje nominalistą. Eugenio Garin cytuje jego słowa z *Annotationes in Novum Testamentum*, w którym to dziele krytykuje

próbie pracy dla papieża Marcina V i Eugeniusza IV służył Alfonsowi Aragońskiemu, królowi Sycylii i Neapolu, a zarazem politycznemu przeciwnikowi papieża rzymskiego. Choć już od czasu przebywania w Rzymie rozpoczął pisanie i publikowanie swoich traktatów, to najważniejsze z nich powstały właśnie w Pawii (traktat *De voluptate* – „O rozkoszy”⁴, sprzeciwiający się założeniom etycznym arystotelizmu i stoicyzmu; tytuł pod wpływem krytyki został zmieniony na *De vere bono* – „O prawdziwym dobru”) i w Neapolu (tutaj powstaje podręcznik do łaciny *Elegantiae linguae latinae*; traktat dyskutujący kwestię istnienia wolnej woli *De libero arbitrio*; krytyka czy rewizja scholastycznej filozofii arystotelesowskiej – *Repastinatio dialecticae et philosophiae*)⁵. W 1447 roku Mikołaj V zaprosił Lorenza Vallę z powrotem do Rzymu, gdzie rozpoczął nauczanie retoryki od 1448 roku aż do swojej śmierci

w 1457 roku i piastował stanowisko sekretarza papieskiego⁶. Powrót do Rzymu nie był łatwy, ponieważ w Neapolu napisał swoje najśłynniejsze dzieło – *Deklamacja* na temat sfalszowanego dzieła jakim była *Donacja* Konstantyna. W tym samym czasie ze względu na podważenie autorstwa *Credo* chrześcijańskiego został również oskarżony o herezję. Powrót do Rzymu możliwy był jednak dzięki wsparciu kardynała Mikołaja z Kuzy, który zresztą jeszcze przed Vallą krytykował tekst *Donacij*.

Lorenzo Valla został poproszony o wygłoszenie pochwały św. Tomasza z Akwinu w dniu jego święta, a więc 7 marca 1457 r. Był to zresztą ostatni rok jego życia i prawdopodobnie ostatnia aktywność literacka. Wygłoszenie przemowy miało miejsce w Rzymie, w klasztorze dominikanów przy kościele Santa Maria sopra Minerva. Klasztor ten rywa-

chrześcijańskie odnoszenie się do „słów Chrystusa”: „nie istnieją słowa Chrystusa; mówił on po hebrajsku i nic nie napisał”. E. Garin, *Filozofia odrodzenia we Włoszech*, tłum. K. Żaboklicki, Warszawa 1969, s. 28.

⁴ Zob. Lorenzo Valla, *O rozkoszy* (fragmenty), tłum. J. Ochman, w: A. Nowicki (red.), *Filozofia włoskiego odrodzenia*, seria: Wybrane teksty z historii filozofii, Warszawa 1967, s. 102–108.

⁵ Zob. Lorenzo Valla, *Problemy dialektyki* (fragmenty), tłum. J. Domański, w: A. Nowicki (red.), *Filozofia włoskiego odrodzenia*, s. 94–102.

⁶ Zob. H. Manikowska, *Przedmowa*, s. 15. Interesujące jest spojrzenie na powrót Valli do Rzymu w kontekście działalności papieża Mikołaja V, którą Stefan Swieżawski nazywa „proarystotelesowską”. To za namową tego papieża Kardynał Bessarion dokonuje nowego przekładu *Metafizyki* Arystotelesa, a Grzegorz Trifernate przekłada *Etykę wielką* i *Etykę eudemejską*. To pod jego auspicjami w Paryżu w 1452 roku dokonuje się reforma statutów, w których zaleca się edukację wprost w oparciu o Arystotelesa, który byłby zgodny z wiarą chrześcijańską. To dopiero wtedy jeśli kiedykolwiek miało się dokonać, następuje „ochrzzczenie” Arystotelesa. W tym kontekście działalność Lorenzo Valli należałoby odczytywać jako głos renesansowego autora, który wyczuwa nowy ruch skierowany w stronę powrotu do Arystotelesa. Najlepszym chyba efektem tego ruchu jest działalność Tomasza de Vio Cajetanusa, który w 1494 roku pisze komentarz do *Summy teologii* Tomasza z Akwinu stale wykazując, zbyt mały arystotelizm w jego dziele. Zob. S. Swieżawski, *Studia z myśli późnego średniowiecza*, Warszawa 1998, s. 115; tenże, *Między średniowieczem a czasami nowymi*, Warszawa 2002, s. 258–275.

⁷ Zob. R. Blum, *Lorenzo Valla (1406/7–1457) Encomium of St. Thomas Aquinas*, w: P.R. Blum, J.G. Snyder (ed.), *Philosophy in the Renaissance. An Anthology*, Washington D.C. 2023, s. 82.

lizował w XV w. z zakonnikami z San Domenico Maggiore w Neapolu. Zarówno jedni, jak i drudzy, komentowali dzieła Akwinaty i chcieli w teologii jak i filozofii rozwijać myśl tomistyczną wskazując ją w ogóle jako wzorzec uprawiania tych dziedzin. Dominikanie z Rzymu, mając do dyspozycji cieszącego się sławą, ale też znanego z kontrowersji i negatywnego podejścia do filozofii średniowiecznej Lorenza Vallę, poprosili by mimo wszystko przygotował przemowę, w której nie podważając za bardzo scholastycznego charakteru dzieł Akwinaty podkreśliłby swoim autorytetem jego autorytet. Valla nie do końca zrealizował tę prośbę, o czym wspomina zresztą w swojej mowie, gdy podkreśla, że chce mówić to, co naprawdę myśli.

Warto od razu nadmienić, że krytyka filozofii scholastycznej dokonana przez Lorenza Vallę nie polegała na zajęciu jakiegoś stanowiska w niej i niejako z „wnętrza systemu” odnoszeniu się do takich czy innych poglądów. Była to krytyka z zewnątrz i do tego podwójna. Po pierwsze Valla krytycznie podchodził do każdego tekstu z pozycji retoryki i filologii zatrzymując się nad problemem samego języka i jego użycia. Z tej perspektywy analizując język scholastyki uznawał go za żargon, który sam w sobie jest pozbawiony sensu⁸. Jego zdaniem jedynie retoryka jest w stanie we właściwy sposób ocenić „moc słów” filozoficznych

odnoszących się do „mocy rzeczy”⁹. Język filozoficzny nie ujmuje bowiem samych rzeczy, a wprowadzone przez filozofię słowa takie jak transcendentalia, predykamenty, predykabilia, są pozbawione sensu, nie mówiąc o dystynkcjach, jak odróżnienie istoty od istnienia, które niczego nie wnoszą. Po drugie, język filozoficzny jest nieadekwatny do wyrażania zagadnień teologicznych, a tak naprawdę „tajemnicy biblijnego objawienia, wiary i zbawczej łaski”¹⁰. W tym kontekście interesujące się staję w jaki sposób Lorenzo Valla chciał wychwalać autorytet Tomasza zarazem wskazując inny niż scholastyczny sposób budowania teologii.

Zanim jednak o tym powiemy, należy zwrócić uwagę na wypracowaną już w XIV wieku i realizowaną w XV wieku tradycję tworzenia pochwał i gloryfikacji Akwinaty. John O'Malley wskazuje, że z XV wieku przetrwało przynajmniej czternaście (do 1525) wygłoszonych panegyryków we Włoszech, z których sześć wypowiedziano w rzymskim zakonie dominikańskim w rocznicę śmierci Tomasza¹¹. Sugeruje on zresztą, że inspirację do szczególnego wspomnienia Akwinaty miał dać papież Mikołaj V (1447–1455). O'Malley wymienia pewne charakterystyczne cechy wygłaszanych pochwał: (1) przedstawianie chronologii i wydarzeń z życia Tomasza; (2) akcentowanie trzech podstawowych cnót

⁸ Zob. S.I. Camporeale, *Lorenzo Valla i jego traktat o donacji Konstantyna*, tłum. A. Dudzińska-Facca, seria: Renesans i Reformacja. Studia z historii filozofii i idei, t. 16, Warszawa 1997, s. 20.

⁹ Zob. tamże, s. 24.

¹⁰ Zob. tamże, s. 53.

¹¹ J.W. O'Malley, *Some Renaissance Panegyrics of Aquinas*, „Renaissance Quarterly” 27 (1974), s. 174–192.

Tomasza: *nobilitas*, *sapientia* oraz *religio*, ewentualnie podkreślanie szczęścia (*felicitas*) jako podstawowej cnoty, do której Tomasz prowadzi; w tym obszarze docenione zostają godność i szlachetność Akwinaty ze względu na pośrednictwo uzyskiwane dzięki harmonii cnót; (4) podkreślanie wyjątkowości (doskonałości, porządku) jego nauczania; jest ono najczęściej źródłem podziwu, talentu, dostrzega się subtelność i ogrom pracy jaką wykonał Akwinata; szczególnie podkreślane jest wczesne, retoryczne, gramatyczne wykształcenie Akwinaty, także zainteresowanie poezją; w doktrynie Akwinaty dostrzega się podkreślenie pierwszeństwa kościoła rzymskiego, jakie daje Akwinata przed greckim, powiązanie myśli filozoficznej z Ojcami Kościoła, a sam Tomasz jest często lokowany między nimi; podkreśla się celowy zamiar Akwinaty do zwalczania wszelkich herezji i błędów, a szczególnie awerroizmu (wbrew temu, że potępienie paryskie Stefana Tempiera przypisywało awerroizm samemu Tomaszowi); nie zawsze podkreślana jest filozoficzna strona myśli Akwinaty, a częściej podkreśla się wartość samej teologii¹². John O'Malley ostatecznie stwierdza, że renesansowi autorzy piszący pochwały Tomasza chcieli podkreślić, że z jego myśli wypływają zasady dobrego i szczęśliwego życia (*bene beateque vivere*)¹³. Trzeba jednak to mocno podkreślić, że w przeciwieństwie do Lorenza Valli głoszący jego pochwały byli najczęściej teologami, znającymi i doceniającymi

jedynie teologiczną stronę myśli Akwinaty.

Należy zauważyć, że obok pochwał o literackim charakterze w tym czasie tworzono gloryfikacje, apologie oraz triumfy Akwinaty w ikonografii. Warto wspomnieć chociażby fresk Andrea di Bonaiuto znajdujący się w kaplicy hiszpańskiej w bazylice Santa Maria Novella we Florencji i noszący tytuł „Triumf Tomasza z Akwinu”. Powstał prawdopodobnie w latach 1366–1367. Tomasz jest umieszczony w centralnym miejscu wśród świętych i ojców Kościoła, symbolicznych personifikacji sztuk wyzwolonych, a bezpośrednio pod nim umieszczeni zostają pokonani heretycy – Nestoriusz, Ariusz i Awerroes. Podobny ton, a może nawet jeszcze bardziej apologetyczny ma fresk „Triumf św. Tomasza z Akwinu”, autorstwa renesansowego włoskiego malarza Filippina Lippiego, który znajduje się właśnie w bazylice Santa Maria sopra Minerva. Powstał prawdopodobnie w latach 1489–1492. Tomasz z Akwinu jest w centralnym miejscu fresku trzymając księgę ze słowami Listu do Koryntian (1 Kor 1,19): „Wytracę mądrość mędrców”, a pod nim jest postać trzymająca napis z Księgi Mądrości (7,30): „Mądrość pokonuje zło”. Z podobnego okresu (z roku 1471) pochodzi znany, ale już obraz Benozzo di Lese di Sandro, zwanego Gozzoli. Akwinata siedzi obok Platona i Arystotelesa i ma pod sobą Awerroesa. Nad Tomaszem góruje Chrystus, który kieruje do Akwinaty słowa „dobrze o Mnie napisałeś Tomasz”. Najniższe piętro obrazu

¹² Tamże, s. 180–184.

¹³ Tamże, s. 184.

stanowi scena związana z kanonizacją Akwinaty i papieżem Jana XXII, który doprowadził do niej w Awinionie 14 lipca 1323 roku.

Encomium sancti Thomae Lorenza Valli nie ma skomplikowanej struktury. Rozpoczyna się od wstępu (*exordium*), następnie zostaje sformułowana zapowiedź treści pochwały (*narratio*), dalej następuje uzasadnienie pochwały (*probatio*), odrzucenie ewentualnych zarzutów (*refutatio*) i podsumowanie całej mowy (*peroratio*). Skomplikowana jednak jest już sama argumentacja i trudne do odczytania pełne aluzji a zarazem ukryte elementy w samej przemowie.

Krótkie wprowadzenie, które poprzedza modlitwę *Ave Maria* stanowi historyczną uwagę dotyczącą formułowania mów rozpoczynających się od zwracania się do bóstwa, a tym samym uwagę na temat przejścia od kultów pogańskich do liturgii chrześcijańskiej. To przejście rozgranicza Chrystus, który umożliwia sprawowanie prawdziwego kultu, względem wcześniej realizowanych kultów fałszywych i bałwochwalczych. Wprowadzenie zawiera jednak pewną aluzję typową dla tradycji humanistycznego renesansu. Ostatecznie bowiem zwrócenie się do bóstwa było właściwe dla kultu pogańskiego, a tradycja chrześcijańska nie powinna być gorsza, wręcz przeciwnie, powinna tę formę kontynuować i wypełniać. Dawny, starożytny, zwyczaj zwracania się do bóstw na początku mowy pochwalnej zostaje podtrzymany przez Vallę i zrealizowany przez zwrócenie się do prawdziwego Boga. Samo zwrócenie

się do Maryi we wprowadzeniu poprzedza bowiem pojawiające się w kolejnej części zwrócenie się do Chrystusa, dla którego umierają wszyscy błogosławieni i święci.

Narratio Valli ustala charakter całej pochwały. Uwaga, że święci i błogosławieni są pociągani mocą Chrystusa i Kościoła do oddania za Niego życia wskazuje na teologiczny sens dalszych wypowiedzi. Valla podkreśla tożsamość męczenników (*martyres*) i wyznawców (*confessores*) wśród świętych ze względu na językową bliskość greckiego słowa *martyres* z łacińskim *testes*, do czego odnosi się słowo świadectwo (*testimonium*). Związek męczenników z wyznawcami jest także taki, że każdy męczennik dawał świadectwo, podobnie zresztą jak każdy wyznawca. Zgodnie z tradycją kościoła łacińskiego choć męczennicy bardziej zasługują na miano świętych i błogosławionych, to Valla stara się wykazać, że również wyznawcy mogą znaleźć się w gronie wspomnianych liturgicznie świętych i dostąpić większego wyniesienia. Te uwagi świadczą o krytycznym podejściu do kultu świętych męczenników. Valla na podstawie języka zrównuje męczenników z wyznawcami. Te rozważania Valli jednak zmierzają do przekonania słuchaczy, że Tomasz jest wyznawcą wyniesionym do chwały męczenników. Wskazuje więc Valla na historyczne, ale zarazem teologiczne (liturgiczne oraz eschatologiczne) ramy, w których należy umieścić Akwinatę. Zostaje on umieszczony między – wedle Valli – znanymi męczennikami średniowiecza: zakonikiem dominikańskim Piotrem z Werony i Tomaszem Becketem, arcybiskupem Canterbury.

Później zostaje umieszczony także między aniołami (Cherubinami i Serafinami). Zdaniem Salvatore I. Camporeale tłem dla wypowiedzi Valli są obecne w jego dziełach odniesienia do „armii chrześcijańskiej”, gdyż każdy chrześcijanin jest *militēs Christi*, czy to przelewając krew, czy znosząc trudy, czy będąc gotowym ponieść śmierć¹⁴. Valla chce pokazać, że w Tomaszu można odnaleźć połączenie cnót i wiedzy, doskonałą głębię (*abyssus*), a także swoistą podwójność (*geminus*) wyrażaną przez jego imię. Odnosząc się do genezy imienia Tomasza Valla korzystał z biografii Akwinaty pióra Piotra de Calo oraz Wilhelma de Tocco (*Vita s. Thomae Aquinatis*)¹⁵, które były przygotowane do kanonizacji Akwinaty. Odwołuje się do nich także przywołując pewne historyczne zdarzenia z jego życia.

Właśnie od przywołania takiego zdarzenia rozpoczyna się część uzasadniająca (*probatio*) główne tezy pochwały Tomasza. Został on bowiem, zanim się narodził, zapowiedziany prorocत्वem przez pewnego nieznanego z imienia pustelnika. Ta zapowiedź wiąże, a zarazem zrównuje wielkość Tomasza z wielkością św. Dominika. Ukazane między nimi analogie są interesujące, gdyż ostatecznie to oni dwaj są uznawani za postacie kluczowe dla całego zakonu

kaznodziejów. Oni dwaj bowiem zbudowali i upiększyli dom ojców dominikanów – jeden dał regułę, a drugi dał dzieła do czytania i komentowania. Działalność ich obydwu nie ma jedynie charakteru horyzontalnego, ale też wertykalny, gdyż cuda, objawienia i wizje doprowadzają ich do relacji z Matką Bożą oraz Jezusem Chrystusem. Ostatecznie Valla poprzez wykorzystanie analogii oraz paraleli dochodzi do ukazania pokory (*humilitas*) jako najważniejszej cnoty Akwinaty.

Kolejna część określona jako *refutatio* jest odparciem ewentualnych zarzutów, jakie mogą się pojawić przeciw Akwinacie, a tak naprawdę zarysowaniem i obroną własnego, antyscholastycznego stanowiska. Wiąże się także z przejściem od zidentyfikowanej cnoty Tomasza do ukazania jego wiedzy. Valla przywołuje wypowiedzi innych osób biorących udział w świętowaniu rocznicy śmierci Akwinaty i odnosi się do czyjegós doświadczenia (wizji), które miało potwierdzać równość między św. Augustynem i św. Tomaszem. Jednak Valla zwraca uwagę, że wśród głoszących pochwałę Akwinaty byli ci, którzy wskazywali, że wielkość i pierwszeństwo Tomasza wśród teologów wynikały z wykorzystania przez niego filozofii w samej teologii. Valla w sposób zdecy-

¹⁴ S.I. Camporeale, *Christianity, Latinity, and Culture. Two Studies on Lorenzo Valla*, tłum. P. Baker, Leiden–Boston 2014, s. 168. Do tego „żołnierskiego” tematu będzie nawiązywał Erazm z Rotterdamu. Zob. Erazm z Rotterdamu, *Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny*, tłum. J. Domański, Warszawa–Poznań 2025.

¹⁵ Zob. *Fontes vitae s. Thomae Aquinatis*, ed. D. Prümmer, Tolosae 1912, s. 2: „De nomine Thomas interpretatur *abyssus* vel *geminus*, vel dicitur thomas a *thomos*, quod est divisio vel sectio, vel thomas dicitur quasi totus means. Fuit enim *abyssus* profunditate cognitionis, *geminus* caritate diiectionis vel duplicitate perfectionis sc. affectus et intellectus, divisus vel sectus ab omni feditate infectionis, totus means in deum assiduitate et aviditate contemplationis devotionis.”

dowany podważa właśnie to przekonanie. W tym aspekcie Valla z pełną mocą, odwagą, wyraża przekonanie świadczące o humanistycznym, renesansowym, podejściu do filozofii średniowiecznej. Mówiąc nie wprost można powiedzieć, że Valla uznawał, iż nie trzeba być wykształconym w filozofii scholastycznej, by stać się teologiem. Zarazem dostrzega, a tym samym podkreśla humanistyczną wartość pism Akwinaty: subtelność jego dzieł (*subtilitas*), staranność wywodów (*diligentia*), obfitość (*copia*), różnorodność (*varietas*) i kompletność (*absolutio*) tematów i dziedzin przez niego podejmowanych i prezentowanych. Jak wskazuje Camporeale są to wskazówki mówiące o wzorcu retoryki teologicznej którą podziwiał Valla u Tomasza i który chce realizować w nowej teologii renesansowej¹⁶.

Jednak Valla nie zgadza się by język filozoficzny ustalony i wypracowany na uniwersytetach, mający tak charakterystyczne cechy, był faktycznie stosowany przez Akwinatę do tematów teologicznych. Jakie są argumenty formułowane na rzecz ewentualnego odparcia zarzutów, a więc i obrony nowego spojrzenia na teologię Akwinaty? (1) Po pierwsze, znajomość metafizyki nie pomaga w poznaniu teologii, a może nawet utrudnić dostrzeżenie tego, co najważniejsze. Metafizyki przecież nie znało wielu Ojców Kościoła, którzy

z pewnością nie pobłądzili z powodu ignorancji, a być może nawet dotarli do rzeczywistej prawdy obecnej w przekazie biblijnym. (2) Po drugie, pomijanie przez wcześniejszych teologów filozofii płynęło z dwóch źródeł, z których pierwsze odnosiło się do rzeczy (*res*), a drugie do stosowanych słów (*verba*). Jeśli chodzi o rzeczy, to zdaniem Valli, „rzeczy boskie (*rerum divinarum*)” czy „sprawy święte (*quaestionibus sacris*)” nie mają żadnego związku z „rzeczami” o których mówią filozofowie, o których orzekają „sposoby oznaczania”, czy traktuje metafizyka. Filozofia to „dialektyczne sofizmaty, trudności metafizyki, czy błahostki «sposobów oznaczania»”¹⁷. Jeśli chodzi o słowa, to Valla uważa, że łacińscy doktorzy Kościoła znali literaturę łacińską i grecką i wiedzieli, że słowa stosowane przez filozofów w niczym nie pomogą w zrozumieniu tajemnic wiary. Sam wskazuje, że współczesna teologia korzysta z technicznego języka scholastyki, co do niczego dobrego nie doprowadza. Przykłady tego technicznego języka, jakie podaje Valla, są bardzo znaczące: byt (*ens*), bytowość (*entitas*), *quidditas*, tożsamość (*identitas*), realne (*reale*), istotowe (*essentiale*), akt istnienia (*suum esse*). Valla w swojej pochwalie wyraźnie opowiada się za wykorzystaniem w obszarze teologii języka potocznego sprzeciwiając się jednocześnie filozoficznemu językowi

¹⁶ Zob. S.I. Camporeale, *Christianity, Latinity, and Culture. Two Studies on Lorenzo Valla*, s. 178.

¹⁷ Ten ostatni element jest dość interesujący, gdyż dwukrotnie odnosi się do niego Valla. Swieżawski podkreśla, że w jego dziełach dostrzec można wyraźnie sformułowaną niechęć do „zbyt trudnej i technicznie «ezoterycznej» scholastycznej gramatyki spekulatywnej”. Można więc się domyślać, że problemem jest dla niego język scholastyki późnego średniowiecza, a nie język samej metafizyki. Zob. S. Swieżawski, *Dzieje filozofii europejskiej XV wieku*, t. 2, Warszawa 1974, s. 223.

obecnemu w teologii. (3) Po trzecie, prawdziwa teologia, to naśladowanie mistrza teologów, św. Pawła, którego działalność polegała na głoszeniu słowa Bożego (był ostatecznie najlepszym spośród retorów), na jego interpretacji, na życiu nim. W tym argumentie Valla chce wrócić do patrystycznego sposobu uprawiania teologii, sposobu, który nie polegał na tworzeniu doktryny teologicznej, ale używaniu żywego słowa, które prawdziwie by poruszało, które miałyby w sobie blask i żywotność¹⁸. Św. Paweł Apostoł byłby najlepszym wzorcem takiego uprawiania teologii.

Zakończenie (*peroratio*) jest ponowną próbą umiejscowienia Tomasza wśród innych świętych. Zawiera jednak nowe wątki. Jako podsumowanie ma zresztą też wydźwięk retoryczny. Zasadniczo Valla zmierza do ukazania możliwości harmonii między różnymi autorytetami, harmonii, którą sam Tomasz realizował poprzez swoje cnoty i swoją wiedzę. Ta harmonia ma być pewną symfonią muzyki niebiańskiej (wątek eschatologiczny ukazujący zmierzanie do kontemplacji Baranka Bożego), a Tomaszowi w udziale przypada granie na cymbałach. Ten instrument, który zyskał na popularności właśnie w średniowieczu, wyraża podwójność (drewniana płyta instrumentu i rozciągnięte struny), którą Akwinata miał połączyć. To połączenie realizował przez harmonizowanie filozofii i teologii. S.I. Camporeale doszukuje się w wywodzie Valli ustanowienia muzycznej harmonii właściwej dla stworzonej w tym czasie renesansowej *ars*

nova. Miała ona łączyć głosy z instrumentami (chór polifoniczny i instrumenty kontrapunkcyjne). Jednak to teologia patrystyczna stanowiła podstawę, a Tomasz zostaje do zespołu muzycznego jedynie dołączony. Średniowieczni teolodzy, ale też i teolodzy renesansowi mieli zmieniać jedynie tematy tej grającej filharmonii, ale nie zmieniali jej podstawy – autorytetów patrystycznych¹⁹. Można więc optymistycznie uznać, że z jakiegoś powodu Valla umieszcza Tomasza gdzieś między teologią patrystyczną a scholastyczną, chociaż wcale nie jest to oczywiste. Można przecież potraktować jego wypowiedź jako propozycję budowy nowej syntezy teologicznej opartej na retorycznym stylu św. Pawła, w której po prostu nie mogło zabraknąć Akwinaty. Aczkolwiek i to nie jest oczywiste, gdyż być może mogłoby i jego zabraknąć, a ta propozycja nadal byłaby sensowna.

Lektura panegiryku Lorenza Valli jest niezwykle pouczająca. Pokazuje współcześnie obecne, a w przypadku tego autora, rodzące się w okresie renesansu napięcie między kontynuowaną tradycją scholastyczną, a pragnieniem zmiany tej tradycji, pragnieniem zbudowania nowej teologii opartej na patrystycznych źródłach i przy jednoczesnym odrzuceniu języka filozofii scholastycznej. Przemowę Lorenza Valli należy uznać za moment kluczowy, należy traktować jako skrzyżowanie, po którym rozjechały się drogi teologii i filozofii, ale też rozjechały się drogi samej filozofii w jej odniesieniu do metafizyki uprawianej w średnio-

¹⁸ Zob. S. Swieżawski, *Dzieje filozofii europejskiej XV wieku*, t. 2, s. 152.

¹⁹ Zob. S.I. Camporeale, *Christianity, Latinity, and Culture. Two Studies on Lorenzo Valla*, s. 201–202.

wieczu. Tymi równoległymi drogami nadal jeżdżą współcześni teolodzy i filozofowie. I nawet jeśli Lorenzo Valla jest jednym z wielu przedstawicieli renesansowych autorów, którzy bardzo różnie odnosili się do myśli średniowiecznej, to

jednak jest autorem bardzo charakterystycznym, z wyraźnym nastawieniem antyscholastycznym, które utrwaliło krytyczne podejście do języka średniowiecznej filozofii.

Bibliografia:

1. Blum R., *Lorenzo Valla (1406/7–1457) Encomium of St. Thomas Aquinas*, w: P.R. Blum, J.G. Snyder (ed.), *Philosophy in the Renaissance. An Anthology*, Washington D.C. 2023.
2. Camporeale S.I., *Christianity, Latinity, and Culture. Two Studies on Lorenzo Valla*, tłum. P. Baker, Leiden–Boston 2014.
3. Camporeale S.I., *Lorenzo Valla i jego traktat o donacji Konstantyna*, tłum. A. Dudzińska-Facca, seria: Renesans i Reformacja. Studia z historii filozofii i idei, t. 16, Warszawa 1997.
4. Erazm z Rotterdamu, *Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny*, tłum. J. Domański, Warszawa–Poznań 2025.
5. *Fontes vitae s. Thomae Aquinatis*, ed. D. Prümmer, Tolosae 1912.
6. Garin E., *Filozofia odrodzenia we Włoszech*, tłum. K. Żaboklicki, Warszawa 1969.
7. Lorenzo Valla, *O rzekomej, sfalszowanej donacji Konstantyna*, tłum. K. Kokoszkiewicz, Warszawa 2015.
8. Lorenzo Valla, *O rozkoszy* (fragmenty), tłum. J. Ochman, w: A. Nowicki (red.), *Filozofia włoskiego odrodzenia*, seria: Wybrane teksty z historii filozofii, Warszawa 1967, s. 102–108.
9. Lorenzo Valla, *Problemy dialektyki* (fragmenty), tłum. J. Domański, w: A. Nowicki (red.), seria: Wybrane teksty z historii filozofii, Warszawa 1967 *Filozofia włoskiego odrodzenia*, s. 94–102.
10. O'Malley J.W., *Some Renaissance Panegyrics of Aquinas*, „Renaissance Quarterly” 27 (1974), s. 174–192.
11. Manikowska H., *Przedmowa*, w: Lorenzo Valla, *O rzekomej, sfalszowanej donacji Konstantyna*, tłum. K. Kokoszkiewicz, Warszawa 2015, s. 9–37.
12. Swieżawski S., *Dzieje filozofii europejskiej XV wieku*, t. 1 i 2, Warszawa 1974.
13. Swieżawski S., *Studia z myśli późnego średniowiecza*, Warszawa 1998.
14. Swieżawski S., *Między średniowieczem a czasami nowymi*, Warszawa 2002.

Towards a New Thomistic Theology. Introduction to Lorenzo Valli's *Translation of Encomium of Saint Thomas Aquinas*

Keywords: Lorenzo Valla, Thomas Aquinas, Renaissance Philosophy, Medieval Philosophy, Panegyric

The aim of this article is to introduce to the Polish translation of the Lorenzo Valla's *Encomium of Saint Thomas Aquinas*. The article presents the most important events in Valla's life, including his work, and presents the most important elements of his speech, as well as its main intention. Lorenzo Valla aimed to

remove scholastic philosophy from theology, while emphasising the virtues and knowledge of Thomas Aquinas. He believed that theology, drawing on patristic sources, could exist without technical philosophical language and without philosophy itself (especially metaphysics).